

SHAXS INTELLEKTUAL KAMOLOTI VA UNING BOSQICHLARI

Gulmatova Hurriyat Sodikovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti mustaqil tadqiqotchisi

e-mail: gulmatovahurriyat012@gmail.com

Annotatsiya. Insonda ong, aql, fikr, g‘oya, qarash, mafkura kabi tushuchalarning shakllanishi, shaxs kamolotga erishishi bosqichlari, dunyoqarash va tarbiya tushunchalari, inson tafakkurining yuksak intellektual salohiyatni egallagunga qadar rivojlanib borish jarayoni kabi masalalar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: shaxs kamoloti, o‘quvchi, tafakkur, aql, ong, dunyoqarash, inson, bosqich, fikr, munosabat.

Abstract. Issues such as the formation of concepts such as consciousness, mind, thought, idea, vision, ideology in a person, the stages of a person's maturity, the concepts of worldview and upbringing, the process of development of human thinking until it acquires high intellectual potential are covered.

Key words: personality development, student, thinking, mind, consciousness, worldview, person, stage, thought, attitude.

Shaxs kamolotga erishish muammosi insoniyatning azaliy ezgu niyati bo‘lib, ijtimoiy —tarixiy taraqqiyot davrining barcha bosqichlarida o‘zining birlamchiligi, o‘ta dolzarbligi bilan alohida ijtimoiy, ma’naviy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy ahamiyat kasb etib kelgan. Xuddi shu boisdan inson shaxsi, uning kamoloti, unga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar, faoliyat, tajriba va intilishning roli masalalari XXI asrda tadqiqot etilishga muhtojdir. Shunga qaramasdan, bir tomondan, insonni o‘rganishda differentsiatsiya hodisasi yuz bermoqda, ikkinchi tomondan esa inson taraqqiyotining sintetik tavsifi bo‘yicha integratsiya holati ko‘zga tashlanmoqda.

Jahonda yoshlar salohiyatini rivojlantirish va amalga oshirish, shaxs o‘z-o‘zini anglash va ijtimoiy intellektni muvaffaqiyatli boshqarishning shart-sharoit va

imkoniyatlarni yaratish, psixologik jihatdan yetuk shaxslarni shakllantirish muammolariga asosiy e'tibor qaratilgan [1].

Insondagi aql, ongning rivojlanib borishi natijasida tabiat va jamiyatdagi hodisa va jarayonlar kechishini o'rganishga, ularni imkon bo'lganda boshqarishga bo'lgan qiziqish, intilish hamma vaqt ham dolzarb muammo bo'lib kelgan. Eng asosiysi, bular masofa ham, irq ham, millat ham tanlamaydi.

Aql – inson miyasining dunyoni aks ettirish va shaxsning voqelikka bo'lgan munosabatlarini boshqarib turadigan faolyati.

Ong – kishining fikrlash qobiliyati yoki insonning ijtimoiy hayotni tushunishi, sezishi va unga bo'lgan shaxsiy munosabati, ya'ni tafakkur markazi bo'lib unda fikr va ma'lumotlar jamlanadi va u qalbdagi e'tiqod asosida dunyoqarashni shakllantiradi.

Demak, ongli inson paydo bo'libdiki, fikr, g'oya, qarash, mafkura, ta'limotlar shakllanib, ular asosida ilm, fan, texnika, texnologiya, ta'lim-tarbiya tadrijiy (evolyusion) tarzda rivojlanib kelmoqda va takomillashib boraveradi.

Bizga ma'lumki, tarbiya masalasi bilan ulug' bobokalonlarimiz doimo shug'ullanib kelgan. Ular Abu Nasr Farobiy, Alisher Navoiy, Imom Al-Buxoriy, Yusuf Xos Hojib va hokazolar. Bu borada Abu Nasr Farobiyning «Fozil odamlar shahri», «Fazilat, baxt va kamolat haqida» va shu kabi asarlari bugungi yoshlarimiz tarbiyasida ham nihoyatda ibratlidir. Qayd etilgan asarlarning asosiy mazmunini tarbiya vositalari, shakllari va shu kabilar tashkil etadi.

Tarbiya o'zi nima, degan savolga Farobiydan quyidagicha ketma-ketlikdagi javobni topish mumkin:

✓ «Kamolot – bu yaratgan allohning borligini ongli ravishda sezish va undan voqif bo'lish»;

✓ «Kamolotga eltuvchi yo'l – go'zal fazilatli va xayrli ishlarni ichki xohish va istak bilan takrorlash, ularga muntazam amal qilish»;

✓ «Baxt – axloqiy fazilatlarini o'zlashtirish natijasi»;

✓ «Baxt belgisi – ruhning lazzat olishi va yaratganni sevish»;

✓ «Kamolot natijasi – abadiylikka ega bo'lish».

Turli yosh va har xil jinsdagi bola rivojlanishi, dunyoqarashi axloqiy va

jismoniy kamol topishiga ijobiy ta’sir qiladigan omil hamda shart–sharoitlarini bilish va ulardan unumli foydalanish shaxs kamolotida muhim asos bo‘lib hisoblanadi. Tarbiya tizimida, ishlab chiqarishda bilimsizlik, savodsizlikni yo‘qotish uchun bolalar ruhiyatidan qariyalar ma’naviyatigacha nazariy va amaliy bilimlarni egallash davrimiz talabidir. Ma’lumki, inson dunyoga kelgan davridagi oddiy sezishdan boshlab mantiqiy fikr yoritishgacha o‘tadigan davr ona uchun juda uzoq va mashaqqatlidir. Yangi tug‘ilgan chaqaloq dastlabki daqiqalardan boshlab sezgi organi yordamida atrof muhitni aks ettirishga kirishadi. Uning tafakkuri bir necha oylar hatto yillar davomida vujudga keladi, nutq va tafakkur birinchi mazkur rivojlanishni amalga oshiradi. Nutqning rivoji bola shaxsining rivojini tezlashtiradi. Shaxslararo munosabatlarni yuqori darajaga ko‘taradi.

Mustaqillik, xalqimizni o‘z turmush tarzini, ya’ni umr mazmunini belgilash imkoniyatini berdi va ular milliylikimizga xos turmush kechira boshladi, Vatanimiz ijtimoiy–ma’naviy qiyofasini yuksaltirishda davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Xalqimiz orasida sog‘lom muhit yaratilganligini quyidagi omillar orqali anglash mumkin:

- ✓ milliy qadriyatlarga sadoqat ruhining mavjudligi;
- ✓ jamiyatdagi tinchlik, xotirjamlikni saqlashga ongli munosabatning mavjudligi;
- ✓ tinch va farovon hayot yaratishga intilishi;
- ✓ ijtimoiy ma’naviyatni yuksaltirishga intilishi;
- ✓ sihat–salomatlik turli miqyosdagi musobaqalar o‘tkazish orqali doimiy ravishda davlat va jamiyat e’tiborida turishi;
- ✓ sog‘lom muhitning har bir a’zosi o‘z sog‘ligi haqida qayg‘urishni kundalik vazifasi deb bilishi va boshqalarni ham shunga da’vat eta olish qobiliyatiga ega bo‘lishi;
- ✓ sog‘lom muhit a’zosi o‘z qadriga etishni bilsin, ya’ni o‘zligini anglay bilishi va bunda “kecha→bugun→ertaga”, degan tizim asosida fikr yurita olishi;
- ✓ sog‘lom muhitning har bir a’zosi ortiqcha, reaksiyon, mantiqsiz fikrlardan xoli bo‘lib, ular ongida g‘oyaviy bo‘shliq bo‘lmasligi lozim.

Umuman olganda, insonni kamolot pillapoyalariga va undagi sog‘lom – ma’naviy turmush tarziga tayyorlash uchun uni ma’naviy va axloqiy jihatdan jamiyat taraqqiyoti asosida tarbiyalash lozim bo‘ladi, chunki, to‘g‘ri tarbiya natijasidagina insonlar o‘z baxtlarini topish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Demak, shaxs tarbiyasi jarayoni ijtimoiy muammo bo‘lib, uni yechimi esa har bir inson o‘sha jamiyatning to‘laqonli faol a‘zosi bo‘lishligi bilan belgilanadi.

Ma’lumki, jismoniy kamolot har doim ham inson ma’naviy kamolati va intellektual salohiyatini, ya’ni inson dunyoqarashi darajasini to‘g‘ri belgilab olish imkonini beravermaydi. Quyidagi ketma–ketlik esa inson kamolotini jismoniy va ma’rifiy darajalar asosidagi bosqichlarini belgilaydi:

CHAQALOQ → GO‘DAK → O‘QUVCHI → O‘QUVCHI-SHAXS → TALABA → TALABA-SHAXS → MUTAXASSIS → YUQORI MALAKALI MUTAXASSIS MUTAXASSUS

Ammo bu ketma–ketlik orqali to‘la ma’nodagi shaxs kamolatini uning dunyoqarashi kengligi nuqtai nazaridan baholab bo‘lmaydi.

Dunyoqarash – dunyoga va insonning undagi o‘rniga, kishilarning o‘z atrofidagi voqelikka va o‘z–o‘ziga munosabatiga bo‘lgan umumiy qarashlar tizimi, shuningdek, bu qarashlarga asoslangan odamlarning e’tiqodlari, ideallari, bilish va faoliyat tamoyillari demakdir. Dunyoqarash – tabiat va jamiyatga, ularning hodisalariga bo‘lgan ilmiy, mafkuraviy, ma’naviy, ilohiy qarashlar tizimi.

Ayrim insonning aqli, ongi bilan bog‘liq holda shakllangan dunyoqarash individual dunyoqarash bo‘ladi va uning muayyan ijtimoiy jamoa (guruh, qatlam, sinf, millat, elat, xalq, va jamiyat miqyosi)dagi ijtimoiy ongi asosida shakllangan dunyoqarashni ijtimoiy dunyoqarash deyiladi. Bu jarayonda individual dunyoqarashning kengayib borishi ijtimoiy dunyoqarashni yuksaltirishga asos bo‘ladi va ular doimo bir–biri bilan muntazam aloqadorlikda bo‘ladi va bir–birini rivojlantiradi. Bu jarayon shaxs kamolati bosqichi ketma–ketligida yaqqol seziladi.

Yuqorida dunyoqarash so‘ziga berilgan qomusiy lug‘atdagi ta’riflar hamda pedagogik va psixologik ta’riflardan ko‘rinib turibdiki, dunyoqarash tushunchasi odamning o‘zining onadan tug‘ilishi bilan dunyoni ko‘rishidan boshlanib, yuksak

intellektual salohiyatni egallagunga qadar rivojlanib boradi. Ular quyidagi tizimi orqali rivojlanib, takomillashib boradi:

AQL → ONG → FIKR → ILM → BILIM → QARASH → G’OYA → TAFAKKUR

Demak, qayd etilganidek, ongning mavjudligidan fikr va ularni ifodalovchi ma’lumotlar shakllanib, ong tafakkurning shakllanishida mustahkam asos bo’lib hisoblanadi. Shu sababli ham kishi ongida, uning qalbidagi e’tiqodi asosida dunyoqarash shakllanadi, ya’ni dunyoqarash – odamning tevarak atrofdagi olamga va undagi o‘zining tutgan o‘rniga qarashlaridan kelib chiqqan tizim.

Ayrim insonning aqli, ongi bilan bog‘liq holda shakllangan dunyoqarash individual dunyoqarash bo‘ladi va uning muayyan ijtimoiy jamoa (guruh, qatlam, sinf, millat, elat, xalq, va jamiyat miqyosi)dagi ijtimoiy ongi asosida shakllangan dunyoqarashni ijtimoiy dunyoqarash deyiladi. Bu jarayonda individual dunyoqarashning kengayib borishi ijtimoiy dunyoqarashni yuksaltirishga asos bo‘ladi va ular doimo bir–biri bilan muntazam aloqadorlikda bo‘ladi va bir–birini rivojlantiradi. Bu jarayon shaxs kamolati bosqichi ketma–ketligida yaqqol seziladi.

Inson kamoloti bosqichlari ba’zi hollarda parallel ravishda shakllansa, ba’zi hollarda biri ikkinchisiz rivojlanmaydi. Shu o‘rinda qayd etilgan ketma–ketlik juda ham qat’iy emas.

Ma’lumki, tarbiya inson paydo bo‘lishi bilan birga boshlanib ular uning jismonan baquvvat, ma’nan yetuk insonlar bo‘lib shakllanishi doimo ulug‘lanib kelingan va jismonan baquvvat insonlarni polvon hamda ham jismonan, ham ma’naviy yetuk insonlarga pahlavon, deb nom berilgan.

Demak, dunyoqarash insoniyatning tarixiy taraqqiyoti davomida rivojlanib borgan va ular taraqqiyot jarayoni davomida turli ko‘rinishlarni olgan. Albatta, ular ko‘rinishlari o‘zining mazmun-mohiyati jihatidan ham turli yo‘nalishlarda bo‘ladi. Shu sababli ham ulardan ta’lim–tarbiya jarayonida foydalanish, ularning mos ko‘rinishlarini tanlash ham o‘ziga xos ijodiy jarayondir. Buni samarali amalga oshirishni osonlashtirish maqsadida ular haqida qisqacha ma’lumotlar keltiramiz.

Talabaning kamolotida uning ongi, faoliyati, o‘z-o‘zini anglashidan iborat ichki yo‘naltiruvchi mexanizmi muhim ahamiyatga ega, chunki uning shaxs sifatida rivojlanishi, qiziqishi, fe‘l-atvori, qobiliyati, aqliy rivojlanganligi, ehtiyojlari, mehnat faoliyati bilan belgilanadi. Ana shu xususiyatlar rivojlanib, uning ijtimoiy hayotga, kishilarga, jamiyatga bo‘lgan munosabati ma’lum bosqichga etganda u kamolot darajasiga ko‘tariladi.

Demak, xulosa qilish mumkinki, o‘quvchi kamolotining shakllanishiga ta’limiy faoliyat mavjud ijtimoiy talablarga muvofiq tashkil etilgandagina muvaffaq bo‘linadi. Unda ta’lim jarayonini demokratlashtirish, insonparvarlashtirish, ijtimoiylashtirish, differensiyalash, ta’lim jarayoniga yangi texnologiyalarni kiritish hamda shaxs intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan g‘oyalar ustuvor o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ананьев В. А. Основы психологии здоровья. Книга 1. Концептуальные основы психологии здоровья. - СПб, 2006
2. Тухтаева З. Ш. Методика межпредметной преемственности в профессиональном образовании. – 2012.
3. Тухтаева З. Ш. Касб-хунар таълимида фанлараро узвийликни таъминлаш методикаси. – 2016.
4. Daminov, L. O., & Tukhtaeva, J. P. T. Z. S. (2020). Nigora Zakiraliyeva Sayfullaeva, Khurshid Nozimovich Khakimov The Importance of Game Technologies in the Training of Future Vocational Teachers on the Basis of Competent Approach. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 4, 6669-6674.
5. Xayrullo, D., Olim, A., & Bekzod, I. (2023). MASHINALI O‘QITISH TEXNOLOGIYALARINI CO2 YORDAMIDA EKSTRAKSIYALASH JARAYONIDA QO‘LLASH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 470-476.

6. Тухтаева, З. Ш. (2018). Олий таълимда ихтисослик ва мутахассислик фанлар узвийлиги ва интеграциясини таъминлаш муаммолари. *Касб-хунар таълим*, (4), 21.

7. То'хтайева, Z., & Rahmatova, B. (2023). Dizaynerlikda pedagogik texnologiyalar. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(10 Part 2), 128-131.

8. Zebo, T. X., & E'zoza, E. (2023). OLIY TA'LIMDA TALABALAR BILAN OLIV BORILADIGAN O 'QUV-METODIK VA MA'NAVIY-MA'RIFIY ISHLARNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(17), 489-496.

9. Туракулова, Б. Б. (2022). ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF HIGHER EDUCATION. In *Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышлен-ности (ИННОВАЦИИ-2022): сборник материалов Международной научно-технической конференции. Часть 1.*—М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. (p. 154).